

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100287-23.2022.5.01.0009

NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONFIGURAÇÃO. Implica violação ao devido processo legal o ato do juiz que indefere a produção de prova oral da reclamada, sem lhe dar chance de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100105-49.2025.5.01.0068

RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. O arquivamento prematuro de processo em decorrência da ausência da parte autora em audiência inaugural, que não foi corretamente intimada para o referido ato, enseja a nulidade da sentença, e o retorno do processo à fase instrutória, com o fim de garantir o devido processo legal.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0101240-35.2023.5.01.0014

NULIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. Há violação ao devido processo legal no ato do magistrado que considera ausente a parte que compareceu à audiência, aplicando-lhe, em decorrência, a pena de confissão.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0101380-76.2023.5.01.0432

NULIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. ÓBICE À PRODUÇÃO DE PROVA SEGUIDO DE JULGAMENTO DESFAVORÁVEL. Incorre em violação ao devido processo legal o ato do magistrado que impede a produção da prova pela parte.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0101001-29.2023.5.01.0241

NULIDADE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. Implica violação ao devido processo legal o indeferimento de oitiva de testemunha acerca de aspectos relevantes da lide.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0101072-42.2023.5.01.0011

NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONFIGURAÇÃO. Implica violação ao devido processo legal o ato do juiz que indefere a produção de prova oral, sem dar chance à parte de demonstrar o fato constitutivo do direito autoral.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0101109-95.2023.5.01.0067

NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONFIGURAÇÃO. Implica violação ao devido processo legal o ato do juiz que indefere a produção de prova oral pelo reclamante, sem lhe dar chance de demonstrar o fato constitutivo do seu direito.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0168700-56.2007.5.01.0222

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO DE PETIÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA NO POLO PASSIVO EM EXECUÇÃO TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE. REFORMA. I. CASO EM EXAME Agravo de petição interposto por executada contra decisão que a incluiu no polo passivo de execução trabalhista, reconhecendo a existência de grupo econômico. A executada alega não ter sido citada e nega a formação de grupo econômico. O exequente arguiu preliminar de inadmissibilidade do recurso por falta de delimitação da matéria controvertida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de petição é admissível; (ii) estabelecer se a inclusão da agravante no polo passivo da execução, sem prévia citação para defesa, viola o contraditório e o devido processo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR O agravo de petição é admissível, pois a matéria controvertida está devidamente delimitada, visto que a agravante contesta sua responsabilidade na execução. A inclusão da agravante no polo passivo da execução trabalhista ocorreu sem que lhe fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa, violando os artigos 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. A decisão que reconheceu o grupo econômico e incluiu a agravante na execução, sem a prévia citação para defesa, é nula por violar o devido processo legal e o contraditório, devendo ser anulada de ofício. A simples manifestação posterior da empresa em autos não supre a necessidade de citação prévia e regular para a defesa em sede de execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Declara-se d ofício a nulidade da decisão agravada. Tese de julgamento: A inclusão de empresa no polo passivo de execução trabalhista com base em reconhecimento de grupo econômico, sem prévia citação para defesa, viola o contraditório e o devido processo legal, ensejando a nulidade da decisão.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0101077-54.2018.5.01.0071

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO DE PETIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de petição contra decisão que, acolhendo incidente de desconconsideração da personalidade jurídica, incluiu sócios no polo passivo da execução trabalhista. Os agravantes alegam violação aos princípios do devido processo legal e a inaplicabilidade da teoria menor da desconconsideração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central é a admissibilidade da desconconsideração da personalidade jurídica e a inclusão dos sócios na execução, sem comprovação de fraude ou abuso, e a observância do devido processo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação trabalhista permite a desconconsideração da personalidade jurídica para garantir a satisfação do crédito trabalhista, de natureza alimentar, mesmo com a insolvência da empresa. Aplica-se a teoria menor, dispensando prova de fraude, bastando a insolvência. 4. O devido processo legal foi respeitado, com citação dos sócios e oportunidade de defesa. A insolvência da empresa foi comprovada pela impossibilidade de satisfazer o crédito com seus bens. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso não provido. Tese de julgamento: É admissível a desconconsideração da personalidade jurídica em execução trabalhista, mesmo sem prova de fraude, se comprovada a insolvência da empresa. O devido processo legal foi respeitado na inclusão dos sócios na execução. Dispositivos relevantes citados: CLT (arts. 855-A, 789-A), Código Civil (art. 50), CDC (art. 28, §5º), CPC (arts. 797, 835).

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100654-81.2021.5.01.0203

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO DE PETIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DE SENTENÇA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de petição interposto contra sentença que extinguiu a execução por reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente. A exequente alegou violação ao devido processo legal, por ausência de intimação pessoal acerca do arquivamento provisório dos autos e do início do prazo prescricional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão é definir se a falta de intimação da exequente sobre o arquivamento provisório dos autos e o início da contagem do prazo prescricional viola o devido processo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação trabalhista (CLT, arts. 769 e 889; Lei nº 6.830/80, art. 40; CPC, art. 15) e a Lei nº 13.467/17 exigem que, antes de decretar a extinção da execução com base na prescrição intercorrente, o juiz observe procedimentos específicos, como a suspensão do processo em caso de localização frustrada do executado ou ausência de bens penhoráveis, arquivamento após um ano sem localização ou bens penhoráveis, e intimação das partes para ciência do início da contagem do prazo prescricional. 4. O não cumprimento desses procedimentos, incluindo a ausência de intimação da exequente sobre o arquivamento provisório e o início da fluência do prazo prescricional, configura violação ao princípio do devido processo legal. 5. A

interpretação do art. 11-A, § 1º, da CLT deve levar em conta os princípios da transparência e da ampla defesa, exigindo intimação das partes sobre cada ato relevante na execução. A falta desta intimação torna a sentença nula, por ausência de observância do devido processo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A falta de intimação da parte exequente sobre o arquivamento provisório dos autos e o início do prazo prescricional, em observância aos arts. 769 e 889 da CLT, art. 40 da Lei n. 6.830/80 e art. 15 do CPC, configura violação do devido processo legal e acarreta a nulidade da sentença que reconhece a prescrição intercorrente. 2. Para que a prescrição intercorrente seja validamente declarada, devem ser observados os procedimentos legais, incluindo a intimação das partes para ciência do início da contagem do prazo prescricional, a fim de garantir a ampla defesa e o contraditório. Dispositivos relevantes citados: CLT, arts. 769, 889, 11-A, § 1º, 789-A, IV; Lei nº 6.830/80, art. 40; CPC, arts. 15, 10, 1026, § 2º; Lei nº 13.467/17.

Exibindo 1 a 10 de 9585.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100643-33.2022.5.01.0004

AGRAVO DE PETIÇÃO. NULIDADE DE ATO PROCESSUAL. EXECUÇÃO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. A ausência de citação prévia para pagamento espontâneo em execução trabalhista, mesmo em caso de sentença líquida, viola o devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF), o contraditório e a ampla defesa, acarretando a nulidade dos atos processuais subsequentes.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0101643-74.2023.5.01.0411

TESTEMUNHA. PROBLEMA TÉCNICO DE CONEXÃO À AUDIÊNCIA TELEPRESENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO JUSTIFICADO. A ausência justificada da testemunha em razão de problemas técnicos de conexão, implica no adiamento da audiência de modo a preservar os princípios da ampla defesa e do devido processo legal. Recurso provido.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0101133-46.2023.5.01.0028

DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. SENTENÇA PROLATADA ANTES DAS RAZÕES FINAIS. NULIDADE. A prolação de sentença antes do término do prazo para apresentação de razões finais configura violação ao devido processo legal.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0086900-03.2007.5.01.0223

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO DE PETIÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA NO POLO PASSIVO EM EXECUÇÃO TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE. REFORMA. I. CASO EM EXAME Agravo de petição interposto por executada contra decisão que a incluiu no polo passivo de execução trabalhista, reconhecendo a existência de grupo econômico. A executada alega não ter sido citada e nega a formação de grupo econômico. O exequente arguiu preliminar de inadmissibilidade do recurso por falta de delimitação da matéria controvertida. II. **QUESTÃO EM DISCUSSÃO** Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de petição é admissível; (ii) estabelecer se a citação por edital da agravada foi válida ou violou o contraditório e o devido processo legal. III. **RAZÕES DE DECIDIR** O agravo de petição é admissível, pois a matéria controvertida está devidamente delimitada, visto que a agravante contesta sua responsabilidade na execução. A inclusão da agravante no polo passivo da execução trabalhista ocorreu sem que lhe fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa, violando os artigos 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. Restou evidenciada nos autos dúvida razoável em relação ao endereço da empresa constante do mandado de citação. Sendo assim, a citação por edital realizada é inválida. A decisão que reconheceu o grupo econômico e incluiu a agravante na execução, sem citação válida para defesa, é nula por violar o devido processo legal e o contraditório, devendo ser anulada de ofício. A simples manifestação posterior da empresa em autos não supre a necessidade de citação prévia e regular para a defesa em sede de execução. IV. **DISPOSITIVO E TESE** Declara-se de ofício a nulidade da decisão agravada. Tese de julgamento: A inclusão de empresa no polo passivo de execução trabalhista com base em reconhecimento de grupo econômico, sem citação válida para defesa, viola o contraditório e o devido processo legal, ensejando a nulidade da decisão.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100272-43.2024.5.01.0281

RECURSO ORDINÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. O devido processo legal garante a defesa de direitos legítimos. No caso, pode-se afirmar que a parte exerceu o direito de defesa de seus interesses, o que é garantido pela Constituição Federal. Recurso a que se dá provimento. I -

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100231-55.2020.5.01.0301

DECISÃO SEM A DEVIDA INTIMAÇÃO. NULIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RETORNO DOS AUTOS. A ausência de intimação leva à nulidade da decisão, por ferir o devido processo legal e acarretar prejuízos ao direito à ampla defesa e ao contraditório das partes envolvidas, razão pela qual se impõe o retorno dos autos ao Juízo de Origem para que seja proferida nova decisão nos termos da lei

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100926-82.2023.5.01.0081

NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. É nulo o processo se a autoridade judiciária impede a reclamada de obter depoimento pessoal da parte adversa, obstando o regular exercício do contraditório, em violação do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV).

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100079-89.2023.5.01.0078

NULIDADE DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. É nulo o processo se a autoridade judiciária impede a parte de obter depoimento pessoal do litigante adverso, em violação ao devido processo legal (CF, art. 5º, LIV).

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0101098-28.2023.5.01.0015

NULIDADE DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. É nulo o processo se a autoridade judiciária impede a reclamante, beneficiária de gratuidade de justiça, de produzir prova pericial, exigindo-lhe o adiantamento do pagamento dos honorários, em violação do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV).

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100007-85.2023.5.01.0019

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. RECURSO. NULIDADE DE CITAÇÃO. E-CARTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROVIMENTO DO RECURSO. A questão em discussão consiste em analisar a validade de citação realizada por meio de e-carta, considerando a ausência de comprovação do recebimento e seus reflexos no direito de ampla defesa e devido processo legal. No presente caso, considera-se inválida a citação realizada por meio de e-carta, por não atender aos requisitos legais para tal modalidade, especificamente a ausência de comprovação do efetivo recebimento da notificação pela parte citada. O entendimento jurisprudencial consolidado, baseado no artigo 841, §1º, da CLT e na Súmula 16 do TST, aplica-se à notificação por registro postal com aviso de recebimento, que permite comprovação do não recebimento pelo destinatário. A e-carta, por ser enviada como carta simples, não garante tal comprovação, violando o direito de ampla defesa e o devido processo legal. A presunção de recebimento, na ausência de requisitos legais para tanto, torna-se inválida, pois a parte não possui meios eficazes de comprovar o não recebimento, sendo o direito de defesa essencial ao processo. Recurso provido.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0101183-25.2018.5.01.0068 - DEJT 2025-02-13

AGRAVO DE PETIÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM A OITIVA PRÉVIA DO EXEQUENTE. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA. Conforme se extrai do art. 10, do CPC, "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício". Neste sentido, configura-se a nulidade, por cerceamento de defesa e violação ao princípio do devido processo legal, da decisão que determina a extinção da execução sem que seja concedida ao exequente a oportunidade de manifestação prévia, devendo ser apreciada pelo MM Juízo a quo a impugnação do credor, como entender de direito.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0002062-74.2012.5.01.0281 - DEJT 2025-01-29

AGRAVO DE PETIÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM A OITIVA PRÉVIA DA EXEQUENTE. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA. Conforme se extrai do art. 10, do CPC, "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício". Neste sentido, configura-se a nulidade, por cerceamento de defesa e violação ao princípio do devido processo legal, da decisão que determina a extinção da execução sem que seja concedida ao exequente a oportunidade de manifestação prévia, devendo ser apreciada pelo MM Juízo a quo a impugnação do credor, como entender de direito.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100917-32.2020.5.01.0015

NULIDADE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. Implica violação ao devido processo legal o indeferimento de oitiva das testemunhas acerca de aspectos relevantes da lide.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100649-78.2016.5.01.0221

AGRAVO DE PETIÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM A OITIVA PRÉVIA DO EXEQUENTE. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA. Conforme se extrai do art. 10, do CPC, "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício". Neste sentido, configura-se a nulidade, por cerceamento de defesa e violação ao princípio do devido processo legal, da decisão que determina a extinção da execução sem que seja concedida ao exequente a oportunidade de manifestação prévia, devendo ser apreciada pelo MM Juízo a quo a impugnação do credor, como entender de direito.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100141-16.2022.5.01.0030

AGRAVO DE PETIÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM A OITIVA PRÉVIA DO EXEQUENTE. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA. Conforme se extrai do art. 10, do CPC, "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício". Neste sentido, configura-se a nulidade, por cerceamento de defesa e violação ao princípio do devido processo legal, da decisão que determina a extinção da execução sem que seja concedida ao Exequente a oportunidade de manifestação prévia, devendo ser apreciada pelo MM Juízo a quo a impugnação do credor, como entender de direito.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0001588-85.2011.5.01.0072

AGRAVO DE PETIÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM A OITIVA PRÉVIA DO EXEQUENTE. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA. Conforme se extrai do art. 10, do CPC, "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício". Neste sentido, configura-se a nulidade, por cerceamento de defesa e violação ao princípio do devido processo legal, da decisão que determina a extinção da execução sem que seja concedida ao Exequente a oportunidade de manifestação prévia, devendo ser apreciada pelo MM Juízo a quo a impugnação do credor, como entender de direito.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0101052-91.2022.5.01.0009

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. RECURSO. NULIDADE DE CITAÇÃO. E-CARTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROVIMENTO DO RECURSO. A questão em discussão consiste em analisar a validade de citação realizada por meio de e-carta, considerando a ausência de comprovação do recebimento e seus reflexos no direito de ampla defesa e devido processo legal. No presente caso, considera-se inválida a citação realizada por meio de e-carta, por não atender aos requisitos legais para tal modalidade, especificamente a ausência de comprovação do efetivo recebimento da notificação pela parte citada. O entendimento jurisprudencial consolidado, baseado no artigo 841, §1º, da CLT e na Súmula 16 do TST, aplica-se à notificação por registro postal com aviso de recebimento, que permite comprovação do não recebimento pelo destinatário. A e-carta, por ser enviada como carta simples, não garante tal comprovação, violando o direito de ampla defesa e o devido processo legal. A presunção de recebimento, na ausência de requisitos legais para tanto, torna-se inválida, pois a parte não possui meios eficazes de comprovar o não recebimento, sendo o direito de defesa essencial ao processo.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100144-84.2021.5.01.0521

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. EXECUÇÃO. DEVOLOUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR. AÇÃO PRÓPRIA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de execução trabalhista em que se discute a possibilidade de determinar, nos próprios autos, a devolução de valores recebidos a maior pela parte exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em saber se a restituição de valores recebidos a maior em processo judicial trabalhista deve ser realizada nos próprios autos da execução ou por meio de ação autônoma. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O entendimento consolidado pelo C. TST é no sentido de que a devolução de valores recebidos a maior pela parte exequente nos próprios autos da execução é incabível, por violar os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 4. A restituição de tais valores deve ser pleiteada por meio de ação própria, garantindo-se o devido processo legal e o exercício pleno da defesa pelas partes. 5. Neste sentido, o precedente firmado pelo C. TST no julgamento do Tema 74. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para determinar que a pretensão de devolução da diferença de valores pagos a maior à Exequente seja veiculada em ação própria. Tese de julgamento: A restituição de valores recebidos a maior em processo trabalhista deve ser requerida em ação autônoma, e não nos próprios autos da execução. Dispositivos relevantes: Princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Jurisprudência relevante: Tese 74 do C. TST.

0101384-52.2024.5.01.0247

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. RECURSO. NULIDADE DE CITAÇÃO. E-CARTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROVIMENTO DO RECURSO. A questão em discussão consiste em analisar a validade de citação realizada por meio de e-carta, considerando a ausência de comprovação do recebimento e seus reflexos no direito de ampla defesa e devido processo legal. No presente caso, considera-se inválida a citação realizada por meio de e-carta, por não atender aos requisitos legais para tal modalidade, especificamente a ausência de comprovação do efetivo recebimento da notificação pela parte citada. O entendimento jurisprudencial consolidado, baseado no artigo 841, §1º, da CLT e na Súmula 16 do TST, aplica-se à notificação por registro postal com aviso de recebimento, que permite comprovação do não recebimento pelo destinatário. A e-carta, por ser enviada como carta simples, não garante tal comprovação, violando o direito de ampla defesa e o devido processo legal. A presunção de recebimento, na ausência de requisitos legais para tanto, torna-se inválida, pois a parte não possui meios eficazes de comprovar o não recebimento, sendo o direito de defesa essencial ao processo. Recurso provido.

0100252-09.2025.5.01.0284

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. RECURSO. NULIDADE DE CITAÇÃO. E-CARTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROVIMENTO DO RECURSO. A questão em discussão consiste em analisar a validade de citação realizada por meio de e-carta, considerando a ausência de comprovação do recebimento e seus reflexos no direito de ampla defesa e devido processo legal. No presente caso, considera-se inválida a citação realizada por meio de e-carta, por não atender aos requisitos legais para tal modalidade, especificamente a ausência de comprovação do efetivo recebimento da notificação pela parte citada. O entendimento jurisprudencial consolidado, baseado no artigo 841, §1º, da CLT e na Súmula 16 do TST, aplica-se à notificação por registro postal com aviso de recebimento, que permite comprovação do não recebimento pelo destinatário. A e-carta, por ser enviada como carta simples, não garante tal comprovação, violando o direito de ampla defesa e o devido processo legal. A presunção de recebimento, na ausência de requisitos legais para tanto, torna-se inválida, pois a parte não possui meios eficazes de comprovar o não recebimento, sendo o direito de defesa essencial ao processo. Recurso provido. Sentença anulada. I-

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100400-41.2020.5.01.0075

VÍCIO DE CITAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE. Inexistindo a citação inicial, não se aperfeiçoa a relação jurídica processual, o que implica a nulidade do feito por violação ao devido processo legal.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100183-31.2025.5.01.0072

VÍCIO DE CITAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE. Inexistindo a citação inicial, não se aperfeiçoa a relação jurídica processual, o que implica a nulidade do feito por violação ao devido processo legal.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0101249-67.2024.5.01.0432

NULIDADE DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. É nulo o processo se a autoridade judiciária impede a parte de produzir prova pericial que se mostra necessária ao correto julgamento da lide.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100763-59.2021.5.01.0021

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Agravo de petição interposto pela exequente contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo de execução fiscal, sob o argumento de inércia da parte exequente. A exequente alegou não ter sido intimada para dar prosseguimento à execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão: definir se houve violação ao devido processo legal por ausência de intimação da exequente para prosseguir com a execução. RAZÕES DE DECIDIR O juízo de primeiro grau não observou o devido processo legal, pois não houve intimação da exequente para prosseguir com a execução, mesmo após deferimento de suspensão do processo por um ano. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de intimação da parte exequente para o prosseguimento da execução, após deferimento de suspensão, configura violação ao devido processo legal.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100149-50.2020.5.01.0551 - DEJT 2025-02-13

AGRAVO DE PETIÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM A OITIVA PRÉVIA DA EXEQUENTE. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA. Conforme se extrai do art. 10, do CPC, "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício". Neste sentido, configura-se a nulidade, por cerceamento de defesa e violação ao princípio do devido processo legal, da decisão que determina a extinção da execução sem que seja concedida a exequente a oportunidade de manifestação prévia, devendo ser apreciada pelo MM Juízo a quo a impugnação do credor, como entender de direito.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0100245-44.2017.5.01.0010

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO DE PETIÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Petição interposto em face de decisão que manteve a responsabilidade patrimonial do sócio retirante e sua inclusão no polo passivo da execução, limitando, contudo, a penhora sobre seu salário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir a validade da inclusão do sócio retirante no polo passivo da execução sem a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução foi redirecionada em face do agravante sem a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e sem requerimento da parte interessada, em desrespeito ao devido processo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso provido. Tese de julgamento: A inclusão do sócio retirante no polo passivo da execução, sem a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, ofende o devido processo legal e o art. 878 da CLT. Dispositivos relevantes citados: CLT, art. 878; CPC, arts. 133 a 137; CF, art. 5º, LIV. Jurisprudência relevante citada: TST - RR: 0000064-17.2013.5.04.0002.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0101017-96.2020.5.01.0011

DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA. IMPUTAÇÃO DE CRIME. AÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA FORNECIMENTO DE DEPOIMENTOS DO AUTOR E TESTEMUNHAS. RECONSIDERAÇÃO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL SEM CONCESSÃO DE PRAZO PARA RAZÕES FINAIS. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEIO DE DEFESA. NULIDADE. Em se tratando de lide trabalhista em que a causae petendi envolve demissão por justa causa com imputação de crime ao obreiro, a determinação de expedição de ofício ao Juízo Criminal em que se processa a ação penal correspondente para o fornecimento dos depoimentos do autor e testemunhas, abruptamente reconsiderada e encerrada a instrução processual sem a concessão de prazo para razões finais, resta inquinada de irremediável nulidade, por ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, bem assim as disposições do artigo 369 do CPC/2015, aplicado ao Processo do Trabalho por força do art. 769 da CLT.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2026

0010121-20.2015.5.01.0031

AGRAVO DE PETIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. A fluência do prazo prescricional durante a execução é contada a partir da determinação dirigida ao exequente para dar prosseguimento ao processo, sob pena de afronta aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Inobservada tal exigência, descabe a pronúncia, de ofício, da prescrição intercorrente, devendo os autos retornar ao Juízo de origem para prosseguimento regular da execução. Apelo do exequente parcialmente provido.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2026

0100184-44.2025.5.01.0483

NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO EM PROVA INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. A fundamentação de uma decisão judicial em prova inexistente nos autos, notadamente em suposto depoimento pessoal que, comprovadamente, não foi colhido, constitui vício insanável que acarreta a nulidade da sentença. Tal prática viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como a exigência de fundamentação das decisões judiciais, insculpida no artigo 93, IX, da Constituição da República. Reconhecida a nulidade, impõe-se o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual e prolação de novo julgamento.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025

0010963-07.2014.5.01.0040

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. PAGAMENTO A MAIOR. DEVOLUÇÃO. AÇÃO PRÓPRIA. TESE 74 DO C. TST. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME Agravo de petição interposto pela exequente contra decisão que determinou a comprovação do pagamento de valores recebidos a maior em execução trabalhista, nos próprios autos. A exequente alega ter sacado apenas parcelas incontroversas e que a decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que fixou novos critérios de atualização

monetária, determinou a preservação dos valores eventualmente pagos. II. **QUESTÃO EM DISCUSSÃO** A questão em discussão consiste em definir se a devolução de valores pagos a maior ao exequente em execução trabalhista deve ocorrer nos próprios autos ou em ação própria. III. **RAZÕES DE DECIDIR** O Tribunal Superior do Trabalho (TST), no julgamento do Incidente de Recurso Repetitivo (IRR) nº 0000195-54.2023.5.06.0141 (Tese 74), firmou tese jurídica no sentido de que a pretensão de devolução de valores pagos a maior ao exequente não pode ser processada nos próprios autos da execução. A determinação de devolução de valores pagos a maior diretamente nos autos da execução viola os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, pois impõe ônus patrimonial sem a instauração do devido processo legal e sem oportunizar meios amplos para defesa. A devolução de valores pagos a maior, com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), deve observar as garantias constitucionais, o que se garante por meio do ajuizamento de ação própria de repetição de indébito. IV. **DISPOSITIVO E TESE** Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: A pretensão de devolução de valores pagos a maior ao exequente em execução trabalhista deve ser processada em ação própria, e não nos autos da execução, para garantir o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

Exibindo 31 a 40 de 9585.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025
0126200-28.2009.5.01.0020

AGRAVO DE PETIÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR PELO EXEQUENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. A Ação de Repetição de Indébito apresenta-se como remédio judicial cabível para a Executada buscar a devolução de valores recebidos a maior pelo Exequente nos autos de execução trabalhista, sob pena de violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, LIV e LV, da CRFB/1988).

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025
0100021-18.2025.5.01.0078

PRELIMINARES. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. TESTEMUNHA CONVIDADA VIA WHATSAPP. VALIDADE. NULIDADE. 1. Compete ao juiz a ampla direção do processo, aí incluídas as prerrogativas de determinar a realização das provas necessárias para instrução do feito e indeferir aquelas entendidas como desnecessárias, em atendimento aos princípios da celeridade processual e do livre convencimento (CLT, art 765). 2. Todavia, há que se resguardar os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados no artigo 5º LIV e LV, da Constituição Federal. 3. O indeferimento da oitiva de testemunha indicada pela Reclamante, requerida tempestivamente e com registro de protestos, nos termos do art. 795 da CLT, para produção de prova pertinente ao deslinde da controvérsia, se deu em afronta ao devido processo legal. 4. Não há como pressupor a invalidade da notificação, visto que o interlocutor responde ao convite e o telefone da conversa de whatsapp é o mesmo que o informado na petição. Preliminar acolhida.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025
0100745-25.2022.5.01.0014

RECURSO ORDINÁRIO DA RÉ. ADITAMENTO DA INICIAL NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. INAFSTABILIDADE JURISDICIONAL. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. FLAGRANTE ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. Tendo em vista que a emenda à inicial não foi apresentada à parte ex adversa, tampouco examinada pelo Juízo originário, configura ausência de prestação jurisdicional, em ofensa às garantias constitucionais expressas do art. 5º, XXXV e LV, da CF, e violação do devido processo legal, posto que sequer notificada a ré para se manifestar no prazo do art. 841 da CLT.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025
0100505-82.2022.5.01.0031

Ementa: DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. INCLUSÃO DE ALEGADO SÓCIO NO POLO PASSIVO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de petição interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão de alegada sócia no polo passivo da execução trabalhista, formulado pela exequente após o trânsito em julgado da condenação imposta exclusivamente à outra sócia da empresa empregadora extinta. A agravante alega que apenas após a formação da coisa julgada teve ciência da existência da sócia ora indicada, requerendo sua responsabilização direta pela dívida trabalhista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível incluir nova sócia no polo passivo da execução trabalhista após o trânsito em julgado da sentença, sem que a referida sócia tenha integrado a fase de conhecimento da ação ou tenha sido parte no título executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença trabalhista transitada em julgado vincula, via de regra, apenas as partes que participaram do processo de conhecimento, nos termos do art. 506 do CPC, não podendo ser estendida a terceiros que não foram citados ou não tiveram oportunidade de defesa. A inclusão de novo executado na fase de execução sem sua prévia participação no processo de conhecimento fere os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, conforme previsto no art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988. A simples alegação de descoberta posterior da existência de outra sócia não configura hipótese de sucessão processual nem autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, institutos que demandam requisitos específicos e procedimento próprio, mormente não constando a pessoa jurídica extinta no polo passivo. A decisão agravada corretamente afastou a pretensão de redirecionamento da execução, considerando inadmissível a responsabilização de terceiro que não participou da formação do título executivo judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A inclusão de novo sócio no polo passivo da execução trabalhista é incabível quando este não integrou a fase de conhecimento do processo e não houve desconsideração da personalidade jurídica ou sucessão processual. A responsabilização de terceiro por dívida trabalhista exige sua participação prévia no processo ou a instauração de incidente específico que assegure o contraditório e a ampla defesa. A extensão da coisa julgada a quem não figurou no processo originário viola o art. 506 do CPC e os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 506. Jurisprudência relevante citada: Não consta.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025
0100392-83.2023.5.01.0261

DIREITO DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DE SENTENÇA. ****I. CASO EM EXAME**** 1. Recurso ordinário interposto por empregada e empregadora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da reclamante. A empregada alegou cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva do preposto da empregadora. A empregadora recorreu buscando a reforma da sentença quanto à prescrição total. ****II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**** 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa com o indeferimento da oitiva do preposto da reclamada; (ii) analisar se a sentença deve ser anulada em razão do alegado cerceamento de defesa. ****III. RAZÕES DE DECIDIR**** 3. O juiz possui o poder de direção do processo, podendo indeferir provas desnecessárias e inúteis, porém, tal atuação deve respeitar o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. 4. No direito do trabalho, a primazia da realidade exige a análise da prática, mais do que a documentação. A prova oral, em casos como este, é importante para o convencimento do juízo e a defesa ampla da parte. 5. O indeferimento da oitiva do depoimento pessoal do preposto, sem fundamentação, configura cerceamento de defesa, ensejando a anulação da sentença, pois prejudica o direito de produzir prova e demonstrar a veracidade das alegações. ****IV. DISPOSITIVO E TESE**** 5. Recurso da empregada provido em parte; recurso da empregadora prejudicado. A sentença de primeiro grau foi anulada em razão do cerceamento de defesa. Tese de julgamento: 1. O indeferimento da oitiva de preposto sem fundamentação suficiente, violando os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, configura cerceamento de defesa, ensejando a anulação da sentença. 2. A necessidade de produção de prova oral deve ser analisada à luz das garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 5º, XXXV, LIV e LV; CLT, art. 765; CPC, arts. 131 e 458. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 297 do TST. ""

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025
0100925-53.2023.5.01.0225 - DEJT 2025-03-10

VÍCIO DE CITAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE. Inexistindo a citação inicial, não se aperfeiçoa a relação jurídica processual, o que implica a nulidade do feito por violação ao devido processo legal.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025
0100985-84.2021.5.01.0002

RECURSO ORDINÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. É defeso às partes inovar os limites da lide postos pela inicial e pela contestação, em sede recursal, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025
0101088-71.2016.5.01.0227

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AGRAVO DE PETIÇÃO. ARGUIÇÃO DE VÍCIO DE CITAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. CONHECIMENTO. A regularidade de citação é matéria de ordem pública e como tal, pode ser arguida por simples petição, a qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo, inclusive, ser reconhecida de ofício. A decisão que nega seguimento ao agravo de petição, quando este está fundamentado na nulidade de citação viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025
0100169-94.2024.5.01.0003

RECURSO ORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CERCEIO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. A evolução do feito ofendeu a boa ordem processual. Inviabilizada a produção de prova oral. Não observado o devido processo legal e a ampla defesa assegurados constitucionalmente (art. 5º, LIV e LV, da CRFB/88). Necessária a marcação de audiência para instrução do feito, notadamente para a produção da prova oral requerida. Acolhe-se a nulidade processual suscitada.

Jurisprudência >> Acórdãos >> 2025
0100810-65.2020.5.01.0054

RECURSO ORDINÁRIO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. INOVAÇÃO À LIDE. NÃO CONHECIMENTO. Se o pedido veiculado nas razões recursais difere daquele formulado na peça de ingresso, resta impositivo o não-conhecimento do apelo, por manifesta inovação à lide, sob pena de supressão de instância e afronta ao devido processo legal.

Exibindo 41 a 50 de 9585.